

К ВОПРОСУ О РЕАГИРОВАНИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

УДК 257-258, 316.624.2-3

С.И. Кубицкий, А.В. Власова

На протяжении всех времен Русская Православная Церковь была обеспокоена нравственным обликом народа. В III Государственной Думе в 1908 году действовала «Комиссия о мерах борьбы с народным пьянством, принявшим размеры, угрожающие вырождением русской нации». Фактически со второй половины XIX века пьянство было признано бедой государственного масштаба. В.Ф. Дерюжинский в учебнике полицейского права отмечал в 1903 году, что пьянство в России являлось причиной 40% психических заболеваний. «Пьянство является одним из значительных факторов смертности. По сведениям за 1879 – 1884 гг. среднее годовое число умерших от опоя в России составляло 5.603 случая, или около 2 смертей на 1000 общей годичной смертности. В общем количестве так называемых «случайных смертей» пьянство занимает у нас первенствующее место. Особенно заметно это в центральной и восточной полосах России: в центральной на долю пьянства приходится от 20% до 34%, а в восточной – даже до 40% общего числа случайных смертей» [5].

В 1909 – 1910 гг. в Санкт-Петербурге открылся I Всероссийский съезд по борьбе с пьянством. Он проходил 28 декабря по 6 января 1910 года и был организован Комиссией по вопросу об алкоголизме, состоявшей при Обществе охранения народного здоровья. Особо следует указать на вывод, к которому единодушно пришли делегаты съезда, сформулировав его в резолюции: «Приходские общества трезвости при современном состоянии приходской жизни, суть необходимые учреждения в каждом приходе и являются нравственно-обязательным пастырским делом каждого священника» [11].

Церковно-приходские общества трезвости стали быстро возникать по всему обширному пространству России. Согласно отчету 1909 года, общества трезвости в России имели 9 библиотек-читален, из них в Екатеринбургской епархии – 1, в Оренбургской – 1, в Пермской – 2. Всего было 39 профильных библиотек, в фонде которых находилась «трезвенническая» литература и периодическая печать. В Екатеринбургской епархии таких библиотек было 4, в Оренбургской – 2, в Пермской – 2 [2]. К началу 1911 года по статистическим сведениям, приведенным в «Первом антиалкогольном адрес-календаре», всех церковных обществ трезвости, значилось в Российской Империи 1767. Из этого общего числа обществ трезвости 461 (25%) открыты в разное время до 1900 года. В период времени с 1900 по 1905 года учреждено 309 обществ. В последующее время открыто: в 1906 г. – 64, в 1907 г. – 84, в 1908 г. – 140, в 1909 г. – 251 и в 1910 г. – 458 обществ трезвости. Следовательно, с 1906 по 1910 гг. открылось 997 обществ (против 770 за все предыдущее время), из них более 75% (709) учреждено в 1909 и 1910 гг. [7].

Для более успешной борьбы с пьянством в России стали создаваться кружки «Христианской трезвой молодёжи», был утверждён Всероссийский

Трудовой Союз Христиан-Трезвенников под покровительством Его Императорского Высочества великого князя Константина Константиновича. Союз должен был способствовать открытию в средних и низших учебных заведениях кружков, проведению лекций и т.п. Целью Союза являлась борьба с пьянством на основе христианской любви и взаимопомощи, проповедование безусловной трезвости особенно среди детей и подрастающего поколения.

В Пермской епархии рост численности обществ приходится на более поздний период. В 1909 году насчитывалось 5 обществ трезвости по 200 членов

108

в каждом; в 1910 году – 12, в 1911 – 61, в 1912 году – 143, в 1914 – 170 обществ трезвости [8]. Кроме того, в Перми действовал оперный театр, и при содействии комитета обществ трезвости на некоторые театральные постановки раздавались билеты по общедоступным ценам. Здесь же был найден еще один способ отвлечения населения от спиртных напитков – организация народных хоров. Член губернского комитета попечительства о народной трезвости Александр Дмитриевич Городцов на рубеже XIX – XX вв. создал десятки реально существующих коллективов хорового пения, объединивших сотни энтузиастов. Развитие хорового пения одна из главных заслуг Пермского губернского комитета попечительства о народной трезвости [9].

Кружки и общества трезвенников существовали и в других городских приходах на Среднем Урале. Например, в ноябре 1910 г. на собрании Симеоновского церковно-приходского попечительства в Екатеринбурге по предложению его председателя был положительно решен вопрос об открытии общества трезвости. После соответствующего разрешения и утверждения устава этого общества оно приступило к работе. Его руководителем и председателем был священник Александр Лукин. Первоначально желающих записаться в новое общество было немного, а сама деятельность общества «далее записи в книгу трезвенников и дачи ими пред иконой Св. Праведного Симеона обета воздержания от спиртных напитков не шла». В Екатеринбургской епархии работа православной церкви по пропаганде трезвого образа жизни наиболее активно велась в период пребывания на кафедре епископа Митрофана, с 1910 по 1914 гг. По всей Екатеринбургской епархии при горячей поддержке епископа Митрофана в 1910-1913 гг. открывались одно за другим общества трезвости [4].

В Оренбургской епархии к 1909 году было 9 обществ трезвости: в четырех участвовало до 500 человек, а в пяти – до 200 человек в каждом [2]. Так, одно сельское общество Оренбургской губернии, руководимое старостой-трезвенником, ввиду приближения «съезжего пировочного» праздника (Дня Святой Троицы) единогласно постановило: под угрозой трехрублевого штрафа не пить в этот праздник вина самим и не угощать других [1].

В отчете о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1911 приводится характеристика религиозно-нравственной жизни новокрещенных: «Буйство и разлад в семье и обществе, обман и пьянство» [6]. Последняя черта развита особенно активно,

поскольку «выпивкой сопровождается семейная радость, всякая удача в продаже земли без ведома миссионера, всякая другая сделка и пр.».

Церковь продолжала проявлять заботу о моральном состоянии граждан. 10 ноября 1899 г. за № 219 епископом Оренбургским и Уральским Макарием было издано обращение ко всем жителям г. Оренбурга. В нем Преосвященный призывал начальника губернии, полицию принять меры к прекращению в городе проституции [3]. Священникам же предписывалось, употребляя дар слова, «увещевать содержателей домов терпимости оставить свой богопротивный промысел и добывать себе кусок хлеба только честным трудом». Таким образом, пастырское слово, по мнению епископа Феофана, должно было пробудить и вразумить грешников, потому что через него открывается истина Божия (Георгий (Тертышников) [10].

В рассматриваемый период наблюдалось и увеличение уровня преступности, особенно детской. Одной из причин этого являлось небрежное отношение к религиозно-нравственному воспитанию детей в семье и школе. Местом содержания провинившихся были монастыри. Сюда ссылались дети в возрасте от 10 до 14 лет, совершившие преступление «с разумением».

2 июня 1897 г. был принят закон об изменении в судопроизводстве по делам о несовершеннолетних преступниках и о мерах их наказания. Было установлено, что в местностях, где отсутствуют приюты и колонии для несовершеннолетних преступников или в них мало мест, малолетние преступники с 10 до 14 лет могут отбывать наказание «в монастыре их вероисповедания» – даже в случае тяжких преступлений. Если же преступление совершено «без разумения», то в монастыре мог оказаться и 17-летний правонарушитель. «Избрание православных монастырей для помещения в них малолетних, –

109

отмечалось в законе, – производится по предварительном сношении с местными архиереями». Такими «исправительными» монастырями, по решению местного архиерея, были назначены: в 1901 г. – Уральский Николаевский мужской и Уральский Покровский женский; в 1902 г. – Оренбургский Успенский мужской и Орский Покровский женский; в 1903 г. – Уральский Николаевский мужской и Уральский Покровский женский; в 1905 г. – Уральский единоверческий Николаевский мужской и Уральский единоверческий Покровский женский. Во избежание расстройств иноческой жизни, средства на содержание малолетних заключенных поступали из казны. Данное решение было установлено циркулярным указом Священного Синода от 26 июня 1901 г. Срок наказания зависел от степени вины подсудимого. Например, за поджог 12-летний крестьянин Верхнеуральского уезда Макар Засов заключался в монастырь на 3 года и 4 месяца. Помещение в монашескую среду нарушивших закон имело целью «духовное врачевание» последних. Малолетние и несовершеннолетние преступники должны были подчиняться всем правилам монашеской жизни и поручались руководству опытных в духовной жизни старцев [3].

В действовавшем тогда законодательстве существовали и такие меры наказания, как церковное покаяние – епитимья и отсылка к духовному начальству для «назидания» и «вразумления». Они назначались за отступление от православия, уклонение от исповеди и причастия, нечаянное убийство, незаконное сожительство, жестокое обращение мужа с женой, а также за покушение на самоубийство. Последнее явление к началу XX века в пределах Оренбургской епархии приобрело небывалый размах. Одной из причин, вызывающих суицидальные настроения, стала атмосфера гражданской апатии. В Государственном архиве Оренбургской области хранятся указы Оренбургской духовной консистории о предписании всем священникам епархии «тщательно назидать и вразумлять» лиц, покушавшихся на свою жизнь [3, Л.50].

Приведенные данные свидетельствовали о том, что проблема алкоголизма не была преувеличена, но не была и решена.

В начале XX века на Урале была создана крупная сеть обществ трезвости, учредивших большое количество чайных, библиотек-читален, театров, народных хоров. Многие из этих учреждений оставили заметный след в истории Урала. В то же время приходится констатировать, что учреждения народной трезвости, создававшиеся государством, церковью и общественностью, не смогли переломить отношения народа к потреблению алкоголя. Причины неуспеха нужно искать в непоследовательной деятельности государства, а также в нелегкой общественно-политической обстановке. На начало века пришлось несколько войн, экономический кризис и затяжная депрессия (1900 – 1909), революции. В этих условиях вести борьбу с пьянством было чрезвычайно сложно. А к середине 1918 года практически все общества трезвости, особенно губернские и уездные комитеты, были ликвидированы.

-
1. Всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного исповедания за 1913 год [Текст]. – Пг., 1915. – С.208.
 2. Всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного исповедания за 1908-1909 годы [Текст]. – СПб., 1911. – С.402.
 3. ГАОО. Ф. 173. Д. 7261. Оп. 4.
 4. ГАСО. Ф.6. Оп.4. Д.336. Л. 13, 30, 33, 132.
 5. Дерюжинский В.Ф. Полицейское право: Пособие для студентов [Электронный ресурс] / В.Ф. Дерюжинский. – СПб. 1903. – С. 63. – Режим доступа: <http://www.allpravo.ru/library/doc76p/instrum3732/item3906.html>.
 6. Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1911 год [Текст]// Оренбургские епархиальные ведомости. Отдел офиц. – 1912. – 17 ноября. – № 45. – С.475.
 7. Первый антиалкогольный адрес-календарь [Текст] / Составитель: Ф.С. Перебийнос. – СПб., 1912. – С. 1-3.
 8. Пермские ведомости [Текст]. – 1917. – № 9. – 12 января; № 14. – 18 января. – С. 8.
 9. Пермские губернские ведомости [Текст]. – 1906. – № 13. – 17 января. С. 3.
 10. По творениям святителя Феофана Затворника [Текст] // Альфа и Омега. – 1997. – № 3 (14). – С. 262.
 11. Церковные ведомости [Текст]. – 27 августа 1912. – № 34. – С. 1368.